

NEVES, André. **Obrigado**. São Paulo: Pulo do Gato, 2020. 64 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

O livro *Obrigado* é o fio de Ariadne na estrutura labiríntica da memória.

Nessa pandemia, tão dolorosa e sem fim, André nos preparou para receber o livro *Obrigado* com suas LIVES IMAGINÁRIAS.

E o resultado é um encontro poético em que “palavras e imagens fazem o leitor se encantar e adentrar em muitos outros universos construídos no diálogo com outros poetas, como: Manuel bandeira, Manoel de Barros, Drummond, Cecília, Cora Coralina, Hilda Hilst, Vinícius de Moraes, José Paulo Paes, Murilo Mendes, Leminski, Patativa do Assaré, Ferreira Gullar, Mário Quintana.

Palavras-chave: Poesia. Poetas. Pandemia.

¹ Elaborada para a 47ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2021 – Produção 2020, categoria poesia.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.